

Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 2021

DESARROLLO DE INNOVACIONES EN LAS PRUEBAS

INFORME DE RESUMEN

Contenido

Resumen ejecutivo	3
Objetivo de la Academia de Evidencia	5
Características demográficas de los asistentes	6
Resumen de las presentaciones principales.....	8
Definiciones y resúmenes de seis temas transversales	15
Resumen de los temas de la sesión.....	16
Perspectivas y recomendaciones a partir de los temas de la sesión	17
Lecciones aprendidas.....	24
Apéndice	
◦ Agradecimientos	26
◦ Resumen de la Agenda de la Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 2021	28

Resumen ejecutivo

En todo el país, las comunidades diversas están respondiendo a los desafíos que plantea el impacto desproporcionado de la COVID-19. La **Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 2021 inaugural: Desarrollo de innovaciones en las pruebas** reunió a 319 investigadores y líderes de la comunidad y gubernamentales para que compartan sus experiencias, ideas y recomendaciones para superar las disparidades en las pruebas de la COVID-19. En el momento del evento, la atención del país estaba enfocada en la logística sin precedentes de la implementación del acceso a las vacunas contra la COVID-19. Pero las pruebas para detectar la COVID-19 seguirán siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la enfermedad, junto con otras estrategias de mitigación, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Este evento fue coorganizado por la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations [RADx-UP]) financiada por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) y la iniciativa de la Alianza de Participación Comunitaria (Community Engagement Alliance, CEAL). RADx-UP es una red de más de 70 proyectos financiados actualmente en los Estados Unidos. CEAL está compuesta por 11 equipos de investigación que trabajan en 11 estados diferentes. Los proyectos financiados en RADx-UP y CEAL combinados se extienden a cinco poblaciones raciales y étnicas diferentes, más de ocho tipos diferentes de factores relacionados con la salud, e incluyen asociaciones con instituciones académicas, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, organismos sanitarios públicos y otras organizaciones sin fines de lucro.

El evento de dos días, celebrado del 24 al 25 de febrero de 2021, se centró en seis temas principales transversales en las pruebas para la COVID-19:

TEMA 1
Consideraciones culturales y éticas

TEMA 2
Costos sociales y económicos

TEMA 3
Ciencia de datos sólida

TEMA 4
Fiabilidad y equidad

TEMA 5
Comunicación y mensajes

TEMA 6
Seguimiento de contactos e investigación de casos

RESUMEN EJECUTIVO

El primer día del evento, los oradores principales abordaron estos temas. Antes del evento, los asistentes preseleccionaron sesiones de trabajo sobre cada tema al que deseaban asistir. Durante las sesiones de trabajo, los asistentes escucharon a oradores seleccionados para cada tema e les hicieron preguntas. El segundo día, después de más oradores principales, los asistentes participaron en mesas redondas sobre cada tema y generaron ideas y recomendaciones para todas las partes interesadas.

En todos los oradores y temas, surgieron ideas frecuentes sobre la complejidad del aumentar el acceso a las pruebas en las comunidades más afectadas por la pandemia de la COVID-19. A pesar de que la diversidad de los asistentes era grande (estos representaban a organizaciones académicas, gobiernos estatales, locales, tribales y federales, organizaciones comunitarias y organizaciones religiosas, fundaciones, sistemas de atención de la salud, y la industria), surgieron muchas experiencias y recomendaciones comunes.

En primer lugar, los asistentes citaron la necesidad de proporcionar pruebas en los lugares que tienen más sentido para esas comunidades. Aunque muchas de las intervenciones de las pruebas se han basado en aplicaciones para teléfonos inteligentes y en centros de acceso en automóvil, estas intervenciones dejaron afuera a muchos miembros de la comunidad en todo el país que posiblemente no tengan un fácil acceso a Internet, a servicio de teléfonos móviles o a automóviles. Las soluciones para las diferentes comunidades varían, pero el problema es común: las intervenciones dan por hecho con demasiada frecuencia que las herramientas y los recursos que tienen las personas con mayores ingresos están a disposición de todos. Los mensajes sobre las pruebas para la COVID-19 se enfrentan a un desafío similar y deben estar disponibles en los idiomas y las formas de entrega adecuados, y deben provenir de los mensajeros adecuados, para llegar realmente a las comunidades que necesitan información.

En segundo lugar, se necesita la equidad para financiar las pruebas para la COVID-19 y la toma de decisiones para organizaciones comunitarias que se asocian con investigadores académicos y gubernamentales. La creación de intervenciones y mensajes personalizados necesarios para comunidades únicas requiere de expertos que solo se encuentran en estas comunidades. Tanto si se trata de apoyo lingüístico, conocimiento de medios de comunicación locales o incluso concienciación sobre dónde se reúnen las personas y a quién respetan como fuentes de información de confianza dentro de una comunidad, los socios de la comunidad y los líderes son fundamentales. Tienen que ser considerados expertos en su comunidad, estar financiados adecuadamente y ser parte de los grupos de planificación y toma de decisiones en todos los niveles de las pruebas de investigación e intervención.

Por último, aunque la confianza y la equidad sirvieron como su propio tema transversal, la confianza debe ser un elemento fundamental para cualquier esfuerzo relacionado con las pruebas para la COVID-19 y las tecnologías de las pruebas. El tema de la confianza surgió en casi todas las conversaciones durante el evento. La investigación solo puede moverse a la velocidad de la confianza. Durante

RESUMEN EJECUTIVO

la pandemia de la COVID-19, cuando han sido necesarias decisiones rápidas, se sigue poniendo a prueba la confianza, a veces con consecuencias desfavorables e incluso perjudiciales. Aunque muchas asociaciones con recorrido en el tiempo están trabajando para superar las disparidades en la administración de pruebas, otras sociedades acaban de empezar a abordar colectivamente la pandemia. Sin embargo, la disparidad de resultados de antes de la pandemia persistirá, a menos que se estimule y mantenga la asociación de esfuerzos. La comunicación transparente a lo largo del proceso de investigación, un compromiso con formas de asociación justas y equitativas con todas las partes interesadas relevantes y la ampliación de los esfuerzos para superar las disparidades después de la pandemia son ingredientes fundamentales para reparar y mantener la confianza.

En este informe, que es un compañero del perfil de datos de **Academia de Evidencia de Equidad de la COVID-19 de 2021: DESARROLLO DE INNOVACIONES EN LAS PRUEBAS**, encontrará más información sobre los asistentes, los seis temas transversales del evento, un resumen de las ponencias principales, observaciones y recomendaciones para recordar de las sesiones de trabajo y los debates de mesas redondas, ilustraciones del evento y nuestras lecciones aprendidas.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que participaron en esta primera Academia de Evidencia de Equidad y compartieron sus experiencias, sus ideas y su pasión por reparar y fortalecer nuestras comunidades durante y después de la pandemia de la COVID-19.

Objetivo de la Academia de Evidencia

La Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 proporciona un punto de partida para debatir conjuntamente estas ideas innovadoras y hacer cambios en las comunidades. Una Academia de Evidencia es un enfoque de conferencia comprometido a comprender lo más avanzado a nivel científico o la evidencia actual de las pruebas de la COVID-19 y los factores relacionados en las poblaciones más afectadas. *La Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 2021: Desarrollo de innovaciones en las pruebas* fue un evento inaugural organizado por la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) en colaboración con la iniciativa Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) contra las disparidades de la COVID-19.

Características demográficas de los asistentes

Descripción general de los asistentes: asistencia y afiliación al proyecto

Recopilado a partir de los datos de registro de Scarritt

NÚMERO DE ASISTENTES

AFILIACIÓN AL PROYECTO DEL ASISTENTE

Descripción general de los asistentes: raza, género y etnia

Recopilado a partir de los datos de registro de Scarritt

GÉNERO

ORIGEN ÉTNICO

RAZA

Nota: 108 personas no notificaron el género; 114 personas no notificaron la raza; 121 personas no notificaron el origen étnico

Descripción general de los asistentes: geografía y organizaciones

Recopilado a partir de los datos de registro de Scarritt

ESTADOS REPRESENTADOS

Número de participantes

Nota: 40/53 estados y territorios representados, incluido el distrito de Columbia (n=8), Puerto Rico (n=4) y las Islas Vírgenes (n=2)

REGIONES DE EE. UU. NOTIFICADAS

ENTORNO URBANO/RURAL NOTIFICADO

ORGANIZACIONES REPRESENTADAS

Resumen de las presentaciones principales

DÍA UNO

El primer día incluyó tres presentaciones clave para lanzar la Academia de Evidencia y centró a los asistentes en los temas del evento desde una perspectiva nacional.

Como parte de la Academia de Evidencia, A Visual Approach, LLC creó tres ilustraciones completas que reflejaban las presentaciones en directo y las sesiones de trabajo y representaban visualmente el contenido que se estaba analizando.

ILLUSTRATED BY JACLYN GILSTRAP, A VISUAL APPROACH

FEBRUARY 24 - 25, 2021
COVID-19 EQUITY EVIDENCE ACADEMY

PRESENTACIÓN UNO

Importancia de las tecnologías y las estrategias de administración de pruebas de la COVID-19

Dr. Eliseo J. Pérez-Stable, MD, Director, NIH/NIMHD

El Dr. Eliseo J. Pérez-Stable, director del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades de Salud (National Institute on Minority Health and Disparities, NIMHD) de los NIH y primer orador principal, habló sobre la promoción de la equidad de salud en tiempos de la COVID-19.

El Dr. Pérez-Stable primero identificó que los factores sociales como los determinantes sociales de la salud hacen más profundas las desventajas sociales y dan lugar a disparidades aparentes en la salud, que se definen como “resultados sanitarios que son peores en ciertas poblaciones en comparación con un grupo de referencia”. El Dr. Pérez-Stable, uno de los autores del artículo publicado en Journal of American Medical Association, presentó datos de disparidad de salud específicos de la COVID-19 que mostraron >50% de los casos positivos y un 45% de mortalidad en determinados grupos étnicorraciales como latinos, indígenas americanos/nativos de Alaska (AI/AN), nativos de Hawái o isleños del Pacífico y afroamericanos. El número de casos, las hospitalizaciones y las muertes entre estos grupos fueron de aproximadamente 1.6, 4 y 2.7 veces más probables que se produjeran en comparación con las personas blancas no hispanas, respectivamente.

Dado que estos datos subrayan la carga desproporcionada de la COVID-19 debido a disparidades y desventajas que existen desde hace mucho tiempo en los grupos de color, el Dr. Pérez-Stable solicitó el uso de medidas estandarizadas para recopilar evidencia sobre cómo los determinantes sociales de la salud provocan las disparidades sanitarias exactamente. Elogió el importante trabajo de RADx-UP y CEAL en torno a las pruebas, la investigación y la divulgación de la COVID-19, al tiempo que estableció la confianza en estas poblaciones y reafirmó el compromiso de los NIH y el NIMHD para abordar el racismo estructural, así como los impactos sociales, conductuales y económicos de la COVID-19 a través del compromiso con la comunidad “moviéndose a la velocidad de la confianza”.

PRESENTACIÓN DOS

Importancia de la comunidad para abordar las pruebas de la COVID-19

Dra. Yvette Roubideaux, MD, MPH, Directora del Centro de investigación de políticas, NCAI

La Dra. Yvette Roubideaux, MD, MPH, vicepresidenta de Investigación y directora del Centro de Investigación de Políticas del Congreso Nacional de Indígenas Americanos (National Congress of American Indians, NCAI), alabó el progreso de la voluntad actual y la participación en la investigación entre las comunidades tribales nativas de indígenas estadounidenses/nativos de Alaska (AI/AN) a pesar de su desalentadora historia con la investigación.

La Dra. Roubideaux resumió los desafíos iniciales de la RADx-UP en su alcance para las pruebas de la COVID-19 con las comunidades tribales y alentó a los investigadores a comprender primero la vulnerabilidad de estas poblaciones para las pruebas e intentar minimizar los daños. A continuación, pasó a plantear esta importante pregunta a los participantes sobre la creación de sociedades de investigación comprometidas con la comunidad con esta población vulnerable: “¿Puede la investigación proteger y beneficiar a una comunidad?”

Su asesoramiento se basó en tres pilares: **gobernanza** (como marco para la investigación ética y el respeto por la historia tribal), **confianza** (un elemento fundamental frágil pero importante basado en la honestidad) y **cultura** (al reemplazar cualquier creencia, perspectiva y suposición existentes con humildad cultural). Reiteró que proteger y beneficiar a las comunidades con pruebas de la COVID-19 es de hecho posible al equilibrar los objetivos de la investigación con las necesidades de la comunidad a través de sociedades significativas.

PRESENTACIÓN TRES

Implicaciones de las conversaciones de hoy sobre las pruebas de la COVID-19 en poblaciones envejecidas

Dr. Richard Hodes, MD, Director de NIH/NIA

El Dr. Richard Hodes, director del Instituto Nacional del Envejecimiento (National Institute on Aging, NIA), abrió su presentación principal describiendo la mayor susceptibilidad de los ancianos a la COVID-19.

Al citar las similitudes entre las poblaciones de edad avanzada y minoría y su aumento de los riesgos de morbilidad y mortalidad por infecciones debido a la COVID-19, el Dr. Hodes proporcionó una visión general completa de los seis temas transversales y presentó evidencia de investigación sobre las personas de edad avanzada como posibles herramientas para mejorar las pruebas, la investigación y la divulgación de la COVID-19 en las poblaciones minoritarias. Concretamente, el Dr. Hodes comparó las similitudes de las iniciativas RADx-UP y CEAL con las de la Inclusión a lo largo de la vida (Inclusion Across the Lifespan, IAL) de los NIH al promover la inclusión de grupos infrarrepresentados como los ancianos y los niños en la investigación y alentó la aplicación de las lecciones de la IAL a las intervenciones de pruebas de la COVID-19 en poblaciones vulnerables para consideraciones culturales y sociales.

Al reconocer las barreras socioeconómicas de los determinantes sociales de la salud y la aplicabilidad de una sólida ciencia de datos, el Dr. Hodes hizo hincapié en la importancia de generar confianza para las intervenciones equitativas en las pruebas y recomendó mensajes culturalmente sensibles y dirigidos para llegar de manera eficaz al público objetivo, ya que los desafíos de comunicación variarán de forma única entre las diferentes comunidades.

Resumen de las presentaciones principales

DÍAS DOS

BARRIERS

- STRUCTURAL/OCCUPATIONAL**
 - Location of test facility
 - messaging
 - cost of test
 - cost of care
 - unable to take time off work
 - no paid sick leave
 - workman's comp concerns
 - who pays?
- BEHAVIORAL/QUALITY OF TEST**
 - False info
 - Stigma
 - Fear of discovery
 - Lack of trust in "system"
 - False positives
 - Not confirmatory
 - Availability
 - Reliability

RECOMMENDATIONS FOR RESEARCH
 "...must be the start of a relationship."

Engage Early, Build Trust, Access to Services, Inform & Educate, Assure Confidentiality

"THE FIRST CONVERSATION YOU HAVE WITH A COMMUNITY SHOULD NOT BE ABOUT RESEARCH"

getvaccineanswers.org
 IT'S UP TO YOU

"You've gotta have TRUTH-TELLING & TRANSPARENCY before you can get to HEALING & RECONCILIATION"
 ~ DR. Patrice A. Harris
 DAY 2 CLOSING KEYNOTE

the pandemic is highlighting LONGSTANDING HEALTH INEQUITIES for communities of color

COVID-19 & SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH

- Safety at work & paid leave
- Access to transportation
- Income & job security
- Safe & affordable housing
- Food security
- Culture & language
- Social isolation
- Access to healthcare

CONTACT TRACING, TESTING, LISTEN FIRST, "TWO EARS, ONE MOUTH"

Testing sites did not match the BURDEN OF DISEASE.

WHAT IF WE LOOKED AT PUBLIC HEALTH ISSUES WITH intellectual honesty?

Thank You! HEALTHCARE WORKERS

GREAT LEADERS ARE NOT ABOUT THE TITLE, THEY ARE ABOUT THE WORK

IT'S OKAY TO NOT ALWAYS FEEL OKAY

Recognizing RACISM as an urgent THREAT to public HEALTH is essential to IMPROVING health outcomes

DR. Georges C. Benjamin
 DAY 2 OPENING KEYNOTE

COMMUNITY ENGAGEMENT is absolutely ESSENTIAL

engagement continuum

vaccine hesitancy? OR... Healthy skepticism? OR... Genuine curiosity? LET'S BE PREPARED EITHER WAY

We call on our ELECTED OFFICIALS to affirm SCIENCE, EVIDENCE, & FACTS in their words & actions - no more JUNK SCIENCE

"SO WHILE WE ONCE ASKED 'HOW COULD WE POSSIBLY PREVAIL OVER CATASTROPHE?' NOW WE ASSERT, 'HOW COULD CATASTROPHE POSSIBLY PREVAIL OVER US?'" ~ AMANDA GORMAN

in times of crisis, we BUILD BRIDGES to knowledge and eliminate barriers

NC-CEAL COMMUNITY RESPONSE TEAMS

- BLACK/AFRICAN AMERICAN
- AMERICAN INDIAN
- HISPANIC/LATINX

COVID-19 Equity Evidence Academy 2021: DAY 2

ILLUSTRATED BY JACLYN GILSTRAP, A VISUAL APPROACH

FEBRUARY 24 - 25, 2021
 COVID-19 EQUITY EVIDENCE ACADEMY

PRESENTACIÓN CUATRO

Importancia de establecer colectivamente planes de acción de las pruebas

Dr. Georges Benjamin, MD, director ejecutivo de APHA

El Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública (American Public Health Association, APHA), hizo hincapié en el compromiso comunitario como un continuo y cómo los determinantes sociales de la salud han contribuido a las disparidades de la COVID-19.

El Dr. Benjamin citó los datos de morbilidad y mortalidad presentados por el Dr. Pérez-Stable y habló sobre cómo el no abordar los determinantes sociales de la salud ahonda en la experiencia de los grupos minoritarios con respecto a las disparidades sanitarias, incluida una mayor exposición y susceptibilidad a las enfermedades. Describió cuatro componentes dentro de la esfera de los determinantes sociales de la salud que perpetuaron las desigualdades en las pruebas para la COVID-19: barreras estructurales en torno al acceso, barreras conductuales, incluidas la información errónea y el temor, barreras ocupacionales como la incapacidad para tomarse tiempo libre del trabajo, y el tipo y la calidad de las pruebas disponibles, especialmente en relación con la interpretación de los resultados “negativos”.

El Dr. Benjamin explicó los problemas de equidad con el seguimiento de contactos y cómo los determinantes sociales de la salud han creado desafíos para el seguimiento, el distanciamiento social y el seguimiento de las guías de autoaislamiento/cuarentena. Por lo tanto, el Dr. Benjamin instó encarecidamente a que la administración de pruebas y el seguimiento de contactos se trataran como vinculados en lugar de como acciones separadas.

Cerró su presentación con cinco recomendaciones para la creación de iniciativas asociadas para la investigación equitativa y basadas en la comunidad: (1) **implicar pronto** y de manera completa, (2) **fomentar la confianza** compartiendo información frecuente y precisa a través de mensajeros de confianza y profesionales formados, (3) **proporcionar acceso** a servicios para las pruebas, seguimiento de contactos y aislamiento, si es necesario, (4) **garantizar la confidencialidad** de los datos y la información de salud, y (5) **informar y educar** sobre la salud de maneras culturalmente competentes.

PRESENTACIÓN CINCO

Hacer que la ciencia de las pruebas de la COVID-19 avance más allá de la Academia de Evidencia (EA)

Dra. Patrice Harris, expresidenta de la AMA

La Dra. Patrice Harris, presidenta inmediatamente anterior de la Asociación de Médicos de los Estados Unidos (American Medical Association, AMA), inició y finalizó su presentación principal con mensajes “pragmáticamente optimistas” sobre esfuerzos colectivos basados en la ciencia y hechos para combatir con éxito la pandemia de la COVID-19 y aplaudió las iniciativas RADx-UP y CEAL para promover las intervenciones de pruebas de la COVID-19 en poblaciones afectadas desproporcionadamente.

La Dra. Harris recomendó que los asistentes recordaran tres cosas mientras se enfrentaban a crisis de salud en Estados Unidos: la honestidad intelectual, los debates en contexto y el seguimiento de la ciencia, la evidencia y los hechos. La Dra. Harris se hizo eco de los mensajes del Dr. Benjamin sobre el impacto de los determinantes sociales de la salud como barreras para la administración de las pruebas de la COVID-19 y resumió recomendaciones sobre cómo se podrían superar las barreras resultantes. Al mencionar a los esfuerzos recientes de la AMA para abordar el racismo y la carga desproporcionada de la COVID-19 entre las comunidades de color, la Dra. Harris instó a los participantes a poner en el centro la equidad como el ADN integrado de compromiso comunitario y pruebas de la COVID-19, a la vez que se mantiene la confianza. La Dra. Harris se refirió a la realidad y la transparencia como requisitos previos para la curación y la conciliación e instó a los participantes a “construir puentes” hacia uno mismo, las comunidades, la ciencia, la evidencia y los hechos, porque “los puentes llevarán a soluciones”.

Para terminar, la Dra. Harris hizo un comentario alentador al citar el poema de Amanda Gorman, la laureada poetisa juvenil de los Estados Unidos: “¿Cómo podría prevalecer sobre nosotros la catástrofe?”

Definiciones y resúmenes de seis temas transversales

TEMA 1

Consideraciones culturales y éticas

Factores culturales y étnicos que pueden influir en las pruebas. Esto puede incluir temas como: cultura, etnia, idioma, edad y diferencias de género en los comportamientos de las pruebas por raza y etnia (activos y desafíos); enfoques centrados en la comunidad para la administración de pruebas; o concienciación cultural sobre las vacunas en poblaciones con recursos insuficientes.

TEMA 2

Costos sociales y económicos

Barreras sociales o económicas para las pruebas. Esto puede incluir temas tales como: acceso geográfico y de transporte; problemas de idioma, seguro y documentación; o costos a pequeña y gran escala para recursos de las pruebas.

TEMA 3

Ciencia de datos sólida

Factores relacionados con el seguimiento de contactos y cómo se identifica un caso. Esto puede incluir temas tales como: consideraciones lingüísticas; logística de recursos y sistemas; y formación y competencias necesarias para un seguimiento de contactos de calidad.

TEMA 4

Fiabilidad y equidad

Factores, métodos y estrategias relacionados con la comunicación y los mensajes sobre las pruebas. Estos incluyen temas tales como: concienciación cultural y comunicación de riesgos; clarificación y comprensión de tipos de pruebas; minimización de la información errónea; creación de mensajes comunes adaptados a las diferentes necesidades de las comunidades; mensajeros de confianza; y compartir e implementar de estrategias para las pruebas.

TEMA 5

Comunicación y mensajes

Fuentes fiables que pueden fomentar la equidad en la administración de pruebas. Esto puede incluir temas como: factores que contribuyen al miedo a hacerle la prueba; atributos que aportan confiabilidad a las institucionales cuando se participa en asociaciones comunitario-académicas en la administración de pruebas y vacunas; equidad en la administración de pruebas y vacunas; y métodos para establecer la confianza a través de políticas, investigación y práctica clínica.

TEMA 6

Seguimiento de contactos e investigación de casos

Llevar a cabo métodos significativos de ciencia de datos que aborden el contexto de la comunidad. Esto puede incluir temas como: protocolos de obtención de datos compartidos (tipos de datos y cómo se comparten y protegen); evaluaciones y vigilancia de los riesgos; evaluación del impacto de los protocolos de la administración de pruebas en trabajadores esenciales y miembros de la comunidad; y seguimiento de datos de contacto y equidad.

Resumen de los temas de la sesión

ILLUSTRATED BY JACQUELINE GUSTAFSON, A VISUAL APPROACH

FEBRUARY 24 - 25, 2021 COVID-19 EQUITY EVIDENCE ACADEMY

Intuiciones y recomendaciones a partir de los temas de la sesión

TEMA 1

Consideraciones culturales y éticas

- Tratar a los socios de la comunidad equitativamente garantizando el pago de los servicios y la implicación no jerárquica por parte del equipo de investigación. Utilizar la investigación como mecanismo para desarrollar capacidades.
- Reducir los requisitos de elementos de datos comunes. Establecer comités asesores comunitarios en ciencia.
- Capacitar a más personas para que actúen como traductores e intérpretes con el fin de reducir la carga del personal bilingüe, y asegurarse de que los integrantes del personal que actúan como intérpretes y traductores estén capacitados sobre cómo hacerlo de manera competente.
- Crear una visión compartida, abordar las barreras de las pruebas y aclarar qué condiciones deben existir para que las cosas sucedan. Este proceso es importante para generar confianza.
- Las partes interesadas de la comunidad con capacidad cultural y que aportan confianza son importantes para desarrollar e implementar estrategias exitosas para las pruebas de la COVID-19. Dentro de la comunidad, contar con personas que sirvan como defensores de la administración de pruebas y la vacunación contra la COVID-19 e involucrar a personas con diversas opiniones para mitigar las teorías de conspiración.
- Crear capacidad, priorizar recursos y fortalecer nuestra infraestructura nacional para responder a las demandas de salud pública.
- La toma de decisiones debe incluir diversas voces y atención a la justicia.
- Las posturas individuales, públicas y religiosas, así como la confianza, influyen en las perspectivas culturales sobre las pruebas y las dudas sobre la vacunación. La estigmatización afecta a los comportamientos con respecto a las pruebas.
- El trauma histórico es la herida emocional y psicológica acumulada a lo largo de toda la vida y entre generaciones. Afecta a la respuesta de un grupo a las pruebas y la vacunación contra la COVID-19. Cuatro pasos para la recuperación de un trauma histórico: 1) afrontar; 2) comprender; 3) liberar; y 4) trascender el dolor y el trauma.
- Debemos asumir la responsabilidad colectiva para abordar los factores que influyen en el acceso a la información de salud. Los factores incluyen confianza, complacencia, restricciones y cálculos.

TEMA 2

Costos sociales y económicos

- Las barreras financieras pueden incluir la pérdida de salarios por falta de trabajo y los costos para llegar hasta el lugar donde se administran las pruebas. Se recomienda el uso directo de incentivos financieros, así como la recaudación de dinero para las comunidades.
- Acercarse a las personas en los lugares en donde viven y trabajar a través de unidades móviles de administración de pruebas. Desarrollar asociaciones con líderes comunitarios que infunden confianza e identificar centros que sean convenientes.
- Ofrecer apoyos que cubran las necesidades diarias para apoyar el aislamiento a la espera de los resultados y el aislamiento o la cuarentena.
- Ayudar a desarrollar la capacidad de las organizaciones comunitarias locales para asociarse con usted compartiendo recursos como formación, tecnología, marketing, desarrollo profesional y gestión de datos.
- Incrementar el apoyo a los programas comunitarios de trabajadores de la salud, especialmente aquellos que demuestren efectividad para llegar a los miembros vulnerables de la comunidad.
- RADx-UP debe recopilar y publicar prácticas prometedoras para llegar a las comunidades.
- Desarrollar herramientas de competencia cultural.
- El uso de datos y mapas es fundamental para comprender los costos sociales y económicos de la COVID-19 en comunidades diversas (por ejemplo, trabajadores agrícolas en California).
- La planificación de la prestación de servicios a los trabajadores agrícolas mejorará al clasificar primero por códigos postales y, a continuación, por distritos censales por niveles de riesgo de COVID.
 - Al utilizar los conjuntos de datos disponibles para dirigir el alcance para las pruebas, se deben utilizar las variables más significativas correlacionadas con los trabajadores agrícolas por condado, como empleo agrícola, diploma de escuela secundaria, estado con respecto a nivel de pobreza, ciudadanía, idioma, etc.
 - Comprender el contexto social y las variables que contribuyen a un mayor riesgo en áreas geográficas específicas permite planificar mejor las pruebas.
- Si se va a contactar a los trabajadores agrícolas para hacer llegar servicios, es necesaria una gran inversión en recursos por parte del gobierno y de entidades filantrópicas para esta labor de contacto y divulgación.
- Hay obstáculos en la ley para abordar las desigualdades de salud relacionadas con la COVID-19:
 - Acceso a las pruebas: el congreso tomó medidas para abordar la situación de aquellas personas que no tienen seguro y aquellas que se ven afectadas por copagos altos, pero persisten los vacíos legales y los desafíos.

INTUICIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Acceso al tratamiento: el congreso tomó medidas para las personas que presentaban un mayor riesgo y carecían de servicios, pero no se centró en las desigualdades entre las personas que tenían acceso a la atención médica.
- Inmigrantes con estado de indocumentado: existen desafíos para abordar las barreras para la administración de pruebas y tratamiento sin que intervenga del sistema de inmigración.
- Capacidad para poner en cuarentena: suspensión del desalojo y asistencia de emergencia para hacer frente al alquiler.
- Se ha promulgado legislación federal. Sin embargo, se necesitan esfuerzos a nivel local.

TEMA 3 Ciencia de datos sólida

- Tener claro el tipo de estrategia para las pruebas y los resultados de las pruebas que se desean para determinar los medios y los métodos.
- Compilar los protocolos de las pruebas y las concesiones de las tecnologías de las pruebas.
- Integrar la inteligencia artificial en los protocolos de las pruebas.
- Preguntar: “¿cómo integramos otros flujos de datos (por ejemplo, aplicaciones de informes de exposición) en los regímenes de las pruebas?”
- Crear un bucle de retroalimentación para los desarrolladores con el fin de resaltar qué tipo de pruebas es el mejor y el más preferido por ciertos grupos y considerar los pros y contras de varios ensayos.
- Llevar a cabo modelos de asignación de recursos y demanda futura.
- Buscar una prueba rápida pero precisa que se pueda utilizar para satisfacer a las poblaciones desfavorecidas en su punto de necesidad.
- Las pruebas de diagnóstico pueden utilizarse como parte de una estrategia de mitigación general (el “modelo del queso suizo”).
- La herramienta gratuita de modelado “When to Test” (Cuándo hacer pruebas) para la COVID-19 puede ayudar a los líderes a tomar decisiones informadas sobre su entorno comunitario, al evaluar sus medidas de mitigación existentes y determinar qué tipos de pruebas son necesarias.
- Sitio web de “When to Test”: <https://whentotest.org/>
 - Permite al usuario introducir datos sobre sus medidas de mitigación y genera los costos y la frecuencia de las pruebas necesarias, dadas las diferentes opciones de prueba.
 - También permite al usuario ver cómo la introducción de otras medidas de mitigación podría reducir los costos o la necesidad de realizar pruebas de diagnóstico en general.

INTUICIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Si los entornos de alto riesgo utilizan de forma rutinaria pruebas de diagnóstico, la cobertura general de la comunidad puede ser alta, especialmente si se combina con un seguimiento de contacto eficaz.
- El rendimiento de las pruebas de la COVID-19 puede determinarse mediante métricas, como la sensibilidad (el grado en que una prueba es positiva) y la especificidad (el grado en que una prueba es negativa).
 - Las pruebas de alta sensibilidad se utilizan principalmente para diagnosticar la COVID-19; las pruebas de alta especificidad se utilizan principalmente para la detección de la COVID-19.
- Los tipos de muestras son fundamentales en el enfoque seleccionado para las pruebas.
 - Para infección aguda o activa: muestras nasofaríngeas, de saliva, muestras nasales superficiales.
 - Para infecciones previas: suero o plasma.
- Las pruebas pueden resultar diferentes en las personas con síntomas y en las personas sin síntomas.
- Existen diferentes tipos y niveles de disponibilidad de pruebas para la COVID-19 en el hogar, que varían según el costo, el régimen de receta, la ubicación donde se obtienen los resultados de las pruebas (en el laboratorio o en el hogar), las instrucciones y el estado de autorización.
- El rendimiento de la prueba de la COVID-19 puede determinarse mediante métricas, como la sensibilidad (capacidad de la prueba para identificar correctamente los positivos verdaderos) y la especificidad (capacidad de la prueba para identificar correctamente los negativos verdaderos).
 - Las pruebas de alta sensibilidad se utilizan principalmente para diagnosticar la COVID-19; las pruebas de alta especificidad se utilizan principalmente para la detección de la COVID-19.
- Los tipos de muestras son fundamentales en el enfoque seleccionado para las pruebas.
 - Para infección aguda o activa: muestras nasofaríngeas, de saliva, muestras nasales superficiales.
 - Para infecciones previas: suero sanguíneo.
- Las pruebas pueden resultar diferentes en las personas con síntomas y en las personas sin síntomas.
- Existen diferentes tipos y niveles de disponibilidad de pruebas para la COVID-19 en el hogar, que varían según el costo, el régimen de receta, la ubicación donde se obtienen los resultados de las pruebas (en el laboratorio o en el hogar), las instrucciones y el estado de autorización.

TEMA 4 Fiabilidad y equidad

- Centrar las voces de las personas más cercanas al problema al crear espacio para la toma de decisiones y, al hacerlo, garantizar la capacidad para procesos colaborativos y flexibles para determinar los requisitos (por ejemplo, recopilaciones de datos, objetivos del proyecto, etc.).
 - Existe la necesidad de integrar a personas que gocen de la confianza de la comunidad en los esfuerzos de difusión de la información. Además de hacer que opinen en los temas, también deben ser visibles.
- Se necesitan rutas para que las personas, especialmente los jóvenes, se involucren más. Un ejemplo son los comités asesores comunitarios, que pueden hacer que se involucren más en la investigación y que aprendan más sobre esta.
 - Por ejemplo, crear un plan de estudios para informar de los hallazgos; comprender cómo funciona la financiación y convertirse en investigadores principales en el futuro.
- Los investigadores o cualquier persona ajena a una comunidad deben ser transparentes sobre los límites de su experiencia y sobre lo que sabemos o no sabemos.
- Considerar la posibilidad de exigir un requisito para la difusión en la comunidad en la planificación de la financiación.
- Trabajar con las comunidades antes de recibir la subvención o los fondos. Asegurarse de que se dispone de recursos como hospitales en las comunidades que serían necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Proporcionar capital inicial para desarrollar iniciativas de asociación y construir relaciones en las que las ideas puedan repercutir en la comunidad.
- Construir sistemas a nivel universitario que mitiguen y eliminen los obstáculos para aportar fondos y que proporcionen apoyo rápido a los miembros de la comunidad y no soliciten acciones de los miembros de la comunidad o de la organización de la comunidad hasta que se hayan obtenido los fondos necesarios y se pueda pagar a las personas.
- Existen diferencias entre los conceptos de confianza y fiabilidad.
 - La confianza es una relación desarrollada entre dos agentes morales individuales, un fideicomitente y un fideicomisario.
 - La confianza se materializa cuando una persona o agente moral reconoce el valor de la confianza que el fideicomitente le otorga y lo utiliza para decidir cómo actuar correctamente.

INTUICIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Las instituciones que llevan a cabo investigaciones deben invertir en competencias estructurales, lo que requiere un nuevo enfoque para comprender las relaciones entre la raza, la clase y las expresiones de los síntomas, y ser conscientes de nuestra humanidad y la dignidad que todos compartimos como personas.
- Reconocer la dignidad de las personas y cultivar relaciones a largo plazo, y colaborar para gestionar las incertidumbres son algunas de las lecciones para generar confianza.
- Las comunidades pueden establecerse como socios de confianza. Los pasos para identificar a un socio de confianza de la comunidad en colaboraciones comprometidas incluyen atributos como:
 - Conocimiento de los problemas sistémicos de alineación con la estructura de la organización comunitaria.
 - Historial de aprovechamiento del público cautivo.
 - Estabilidad financiera, independientemente del proyecto.
- Las sociedades de investigación sobre la COVID-19 implican el desarrollo de objetivos comunitarios compartidos, como preguntar quién “no está en la mesa de decisiones”, no ignorar las desigualdades estructurales existentes y la equidad de poder (actuar en modo “co” (en colaboración) en lugar de como “líder”).
- Se necesitan sociedades de confianza y colaboración para implementar protocolos para las pruebas de la COVID-19 en poblaciones muy afectadas.

TEMA 5

Comunicación y mensajes

- Preguntar directamente a las comunidades en qué fuentes confían y comenzar allí. Mantener la confianza y el compromiso de la comunidad a través de mensajeros de confianza. Hay que tener en cuenta que las voces de confianza son necesarias, pero no suficientes para una comunicación eficaz. Es necesario un enfoque colaborativo de “toda la comunidad”.
- Invertir en comunicación multimodal (incluidas conversaciones individuales) y en medios de comunicación para cubrir la brecha digital. Comprometerse con medios de comunicación que son propiedad de minorías y operados por ellas. Los mensajes deben presentarse en varios formatos y plataformas.
- Involucrar a la comunidad para crear conjuntamente mensajes que incorporen cuestiones y barreras relevantes como inquietudes sobre el estado de inmigración o símbolos de aborígenes americanos. Las comunidades deben crear su propia campaña de mensajes utilizando sus propias experiencias culturales.
- Los NIH deben ayudar como agente para contactar a tiendas de cadenas nacionales que estén dispuestas a ayudar a una difusión de la información más amplia en una comunidad.

INTUICIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Comprender el contexto que hay detrás de las percepciones del riesgo antes de desarrollar campañas de comunicación.
- No tener miedo de participar en acciones y concientización.
- Participar en transacciones conscientes en cuanto a trauma, competencia cultural, que sean honestas y mutuamente beneficiosas con todas las partes interesadas.
- Buscar formas de mantener a todos comprometidos con el trabajo a largo plazo.
- Celebrar sesiones de escucha durante un período de tiempo prolongado y realizar una exploración ambiental de los recursos comunitarios y organizativos para establecer las pautas de compromiso. Las personas escuchan mejor cuando se las escucha.
- Se necesitan estrategias de comunicación basadas en datos.
- La clave para la autenticidad es el diálogo comunitario que identifica y aborda los desafíos del mundo real.
- Las comunidades vulnerables deben tener sus propios objetivos para esforzarse por el futuro.
- Comprender que las comunidades y las personas de esa comunidad pueden identificarse de formas que son diferentes a las de la sociedad en general.

TEMA 6

Seguimiento de contactos e investigación de casos

- Establecer relaciones con personas, hogares y comunidades y facilitar sesiones colaborativas de escucha y de educación.
- Desarrollar la capacidad mediante iniciativas de asociación entre los departamentos de salud pública y las organizaciones básicas del condado.
- Integrar el seguimiento de contactos en el punto de las pruebas.
- Integrar la vacunación y la educación sobre las pruebas en las iniciativas generales.
- Proporcionar orientación a los empleadores sobre la administración de pruebas.
- Personalizar el seguimiento de contactos y las entrevistas motivacionales para la investigación de casos.
- El uso de trabajadores sanitarios extrahospitalarios es una estrategia prometedora para involucrar a los sistemas de atención de la salud a la luz de la COVID-19.
- Identificar organizaciones nacionales comunitarias y religiosas entre la comunidad hispana para crear capacidad para un mayor alcance y estándares en la comunicación.

INTUICIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LOS TEMAS DE LA SESIÓN

- Generar apoyo y financiación para el aislamiento/la cuarentena a partir del día 1.
- Desarrollar iniciativas a nivel estatal para apoyar a los departamentos de salud locales que incluyan la identificación de sistemas de investigación de casos y seguimiento de contactos nuevos o existentes.
- Utilizar datos de raza y etnia para identificar brechas con el fin de elaborar planes de acción.
- Priorizar la implementación de procesos eficaces para promover un compromiso rápido y duradero.
- Desarrollar una comunicación y un mensaje tempranos que infundan la confianza necesaria para aumentar la eficacia en la prestación de servicios y para gestionar adecuadamente las expectativas de seguimiento de contactos.

Lecciones aprendidas

La necesidad de realizar pruebas para la COVID-19 permanecerá durante algún tiempo, incluso con la existencia de las vacunas. Los seis temas transversales identificados para este evento se aplicaron a muchos problemas de salud, no solo a las pruebas de la COVID-19. No obstante, al enmarcar el evento con estos temas interconectados, los asistentes recibieron información de expertos y de los demás asistentes que se puede aplicar fácilmente a las intervenciones de pruebas de la COVID-19, específicamente a las fases de conceptualización y planificación, a medida que se siguen desarrollando nuevas pruebas mejoradas.

A lo largo de los dos días, las conversaciones se centraron en **las complejidades transversales y los desafíos de las tecnologías de la administración de pruebas para la COVID-19**. Todas las presentaciones reflejaron múltiples temas relacionados, lo que indica la necesidad de soluciones completas o multidimensionales a las pruebas de la COVID-19. Hemos aprendido que la vanguardia en lo que respecta a las pruebas de la COVID-19 no solo incluye la necesidad de un conocimiento básico de la tecnología, sino también de los factores sociales y medioambientales de las comunidades que se ven más afectadas por la enfermedad.

También aprendimos que se han de elevar las voces de la **población** a medida que trabajamos para comprender colectivamente cómo abordar las necesidades de las poblaciones diversas. Esto incluye un mayor enfoque en el futuro en las poblaciones de indios americanos, de nativos de Alaska, de nativos de Hawái y asiáticos, así como un énfasis continuo en las poblaciones negra e hispana.

Esta primera Academia de Evidencia virtual nacional puede servir como modelo de conferencia para el intercambio y el debate de información actual, ya que demostró su viabilidad para involucrar a personas con las iniciativas RADx-UP y CEAL a nivel nacional. **Este evento de 319 personas estuvo bien representado a nivel nacional** (38 estados, las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia). Esto es de vital importancia, ya que la representación en la comunidad es necesaria para comprender lo último en ciencia y las prácticas más modernas de diversas voces que buscan cerrar la brecha en el desarrollo de pruebas y de tecnologías de prueba.

Esperamos que las conexiones sociales realizadas durante este evento sirvan como punto de partida útil para la colaboración, no solo dentro de los proyectos de RADx-UP y CEAL, sino también entre las redes RADx-UP y CEAL. La ampliación de los enfoques basados en evidencia a través de conversaciones colaborativas puede ayudar a hacer que la ciencia avance **más rápidamente**, y a **generar la confianza necesaria y crear oportunidades más equitativas para la salud** más allá de la pandemia.

Apéndice: Agradecimientos

LIDERAZGO DEL CDCC DE RADx-UP Y I-TEAM DE CEAL

Coinvestigadores principales del centro de Centro de coordinación y obtención de datos (Coordination and Data Collection Center, CDCC) de RADx-UP

Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD
Duke Clinical Research Institute

Giselle Corbie-Smith, MD, MSc
Centro de investigación de equidad en la salud de University of North Carolina (UNC)

Warren Kibbe, PhD
Duke University

Coinvestigadores principales del I-TEAM de CEAL

Anissa Vines, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill

Al Richmond, MSW
Community-Campus Partnerships for Health

Goldie Byrd, PhD
Wake Forest University y Maya Angelou Center for Health

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Sergio Aguilar-Gaxiola, MD, PhD
University of California, Davis

Dr. Natalie Bowman, MD
University of North Carolina at Chapel Hill

Arleen Brown, MD, PhD
University of California, Los Angeles

Dedra Buchwald, MD
Washington State University

Edward Kissam
The Werner-Kohnstamm Family Giving Fund (WKF)

Jay Leggette
The Stimulus

Erica Marsh, MD, MSCI, FACOG
University of Michigan

Viviana Martínez-Bianchi, MD, FAAFP
Duke University

Marcella Nunez-Smith, MD, MHS
Yale School of Medicine

William Owen, MD, FACP
Ross University School of Medicine

Donald Warne, MD, MPH
University of North Dakota

Christopher Woods, MD, PhD
Duke University

DESARROLLADORES DE INFORMES

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Jeannie Hong, PharmD, BCPS
Phoenix Indian Medical Center

Heather Wilson
Duke Clinical Research Institute

Zhitong Yu
University of North Carolina at Chapel Hill

Prabisha Shrestha
University of North Carolina at Chapel Hill

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Jenny Cook, MPH
Duke Clinical Research Institute

A Visual Approach, LLC
Ilustraciones de las sesiones en directo

Historias complejas, diseño y disposición

EQUIPO CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

Lori Carter-Edwards, PhD, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Renee Leverty, MA
Duke Clinical Research Institute

Bukola Adeshina, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

Alicia Bilheimer, MPH
University of North Carolina at Chapel Hill

EQUIPO COMPLETO DE PLANIFICACIÓN

Deepti Baheti, MD

United Medical Center (TX)

Kathleen (Katie) Brandert, MPH, CHES

University of Nebraska

Shelley Brunson

Duke Clinical Research Institute

Ann Burnette

Duke Clinical Research Institute

Crystal Cannon, MA

Duke Clinical Research Institute

Elizabeth Chege, MA

Duke Clinical Research Institute

Simone Claire Frank, MPH

North Carolina TraCS Institute

Rosa González-Guarda, PhD, MPH

Duke University Clinical Translational Science Institute

Barrie Harper

Duke Clinical Research Institute

Laura Johnson, MHS

Duke Clinical Research Institute

Susan Knox

Duke Clinical Research Institute

Krista Perreira, PhD

University of North Carolina at Chapel Hill

Hannah Marie Potter, MPH

University of North Carolina at Chapel Hill

Rachel Quinto

University of North Carolina at Chapel Hill

Al Richmond, MSW

Community-Campus Partnerships for Health

Christina Silcox, PhD

Duke-Margolis Center for Health Policy

Andrea Thoumi, MPP, MSc

Duke-Margolis Center for Health Policy

Miranda Wenhold, MEd

University of North Carolina at Chapel Hill

PATROCINADORES Y EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DE PATROCINADORES

El CDCC de RADx-UP, que es financiado a través de un acuerdo de cooperación de emergencia de los NIH, 1U24MD016258

El I-TEAM de CEAL de NC, que es financiado a través de una adjudicación patrocinada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI) de los NIH, 17-312-0217571-66099L

SCHOOL OF MEDICINE
North Carolina
Translational and
Clinical Sciences
Institute

North Carolina Translational and Clinical Sciences (NC TraCS) Institute, sede del programa Clinical and Translational Science Awards (CTSA), número de subvención UL1TR002489

RESPONSABLES DE PROYECTOS Y CIENTÍFICOS DE PROYECTOS DE LAS INICIATIVAS RADx-UP Y CEAL FINANCIADAS POR LOS NIH

Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades de Salud:

Monica Hooper, PhD, Nathaniel Stinson, MD, MPH, PhD, Dorothy Castille, PhD, Beda Jean-Francois, PhD, Maryline Laude-Sharp, PhD, Nadra Tyus, DrPH, MPH, Fabienne Santel, MD

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre: George Mensa, MD, Catherine Stoney, PhD

Instituto Nacional del Envejecimiento: Partha Bhattacharyya, PhD

Apéndice: Agenda

Academia de Evidencia de Equidad en la COVID-19 2021: AGENDA de desarrollo de innovaciones en las pruebas

DÍA 1 (de 12:00 a 5:00 p. m., hora del este (Eastern Time, EST), 24 de febrero de 2021)

12:00-12:05	Bivenida, Descripción general de la serie anual EA: <i>Dr. Micky Cohen-Wolkowicz, MD, PhD; MPI, RADx-UP CDCC (Duke)</i>		
12:05-12:15	Saludos entre asistentes, grupo pequeño Oportunidad para que los participantes entren en la sala y participen en la reunión. <ul style="list-style-type: none"> • Saludos y breves presentaciones • ¿Qué es lo que espera obtener al participar en esta Academia de Evidencia de Equidad? 		
12:15-12:25	Reconocimiento de la tierra, introducción de la 1ª presentación – <i>Dra. Giselle Corbie-Smith, MD, MSc; MPI, RADx-UP CDCC (UNC)</i>		
12:25-12:50	DISCURSO PRINCIPAL DE APERTURA DEL DÍA 1: IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS ESTRATEGIAS DE PRUEBA DE LA COVID-19 <i>Dr. Eliseo J. Pérez-Stable; director del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades de Salud (NIMHD) - NIH</i>		
12:50-12:55	Introducción de la 2ª presentación: <i>Al Richmond, MSW; MPI, CEAL I-TEAM; Colíder, Community and Health Systems Engagement Core, RADx-UP CDCC (CCPH)</i>		
12:55-1:20	DÍA 1 DISCURSO PRINCIPAL DE COMUNIDAD: IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD PARA ABORDAR LAS PRUEBAS DE LA COVID-19 <i>Dra. Yvette Roubideaux, MD, MPH; Directora del Centro de investigación de políticas, Congreso Nacional de Indígenas Americanos (NCAI)</i>		
1:20-1:30	Descripción general de la EA de Equidad: Innovaciones en las pruebas: <i>Lori Carter-Edwards, PhD, MPH; Líder de EA (UNC)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Propósito y objetivos del enfoque de las innovaciones en las pruebas de la primera EA nacional • Revisión de las actividades del día 		
1:30-1:35	Pausa		
1:35-2:25	SESIÓN DE TRABAJO CONCOMITANTE I (por sesión: 30 minutos para la presentación; 20 minutos para el debate)		
	Tema 1: Consideraciones culturales y éticas <i>(Relator: Catherine Rohweder)</i>	Tema 2: Costos sociales y económicos <i>(Relator: Simone Frank)</i>	Tema 3: Ciencia de datos sólida <i>(Relator: Christina Silcox)</i>
	Sesión 1a: Comprender y aliviar los temores en las pruebas de la COVID-19 Orador: <i>Dr. Allan Chrisman, MD</i> Facilitador: Crystal Cannon Secretario: Claire Beard Monitor de chat: Ann Burnette	Sesión 2a: Barreras y estrategias eficaces para mejorar la prestación de servicios para la COVID-19 a los trabajadores agrícolas Orador: <i>Rick Mines, PhD, MA</i> Facilitador: Rosa González-Guarda Secretario: Deepti Ramesh Baheti Monitor de chat: David Anderson	Sesión 3a: Evaluación de los protocolos de pruebas utilizando el contexto de la comunidad Oradores: <i>Paul Tessier, BS; Sarah Fay, candidata a PhD</i> Facilitador: Courtney Mann Secretario: Prabisha Shrestha Monitor de chat: Laura Johnson
	Sesión 1b: Creación de capacidad cultural y lingüística en las pruebas de la COVID-19 Oradores: <i>Dr. Félix Valbuena, MD; Cherry Maynor Beasley, PhD, MS, FNP</i> Facilitador: Jenny Cook Secretario: Zhitong Yu Monitor de chat: Hannah Potter	Sesión 2b: Justicia social e investigación sobre las pruebas de la COVID-19 Orador: <i>Audrey Anderson, JD</i> Facilitador: Anton Zuiker Secretario: Nisha Datta Monitor de chat: Stephanie Baker	Sesión 3b: Traducción bidireccional de los protocolos de pruebas de la COVID-19 Oradores: <i>Eric Perakslis, PhD; Tom Denny, Msc, M.Phil</i> Facilitador: Donna Parker Secretario: Laura Ann Johansen Monitor de chat: Barrie Harper
2:25-2:35	Pausa		

APÉNDICE: AGENDA

2:35-3:25		SESIÓN DE TRABAJO CONCOMITANTE II (por sesión: 30 minutos para la presentación; 20 minutos para el debate)	
Tema 4: Confiabilidad y equidad (Relator: Mary Beth Grewe)		Tema 5: Comunicación y mensajes (Relator: Laura Villa Torres)	
Sesión 4a: Establecimiento de la confiabilidad al realizar investigaciones sobre las pruebas de la COVID-19 Orador: Stephen Sodeke, PhD, MA Facilitador: Courtney Mann Secretario: Claire Beard Monitor de chat: Ann Burnette		Sesión 5a: Principios fundamentales en la comunicación de riesgos para la salud en las pruebas de la COVID-19 Oradores: Amanda Boyd, PhD; Rodney Washington, EdD, MS Facilitador: Jenny Cook Secretario: Deepti Ramesh Baheti Monitor de chat: David Anderson	
Sesión 4b: Principios de activación del compromiso para generar fiabilidad en los esfuerzos de las pruebas de la COVID-19 Oradores: James D. Gailliard, MBA, MDiv; Gerardo Reyes Chávez Facilitador: Crystal Cannon Secretario: Zhitong Yu Monitor de chat: Hannah Potter		Sesión 5b: Comunicación y defensa a nivel comunidad en las pruebas de la COVID-19 Oradores: Ed Kissam, PPE; Jay Leggette Facilitador: Anton Zuiker Secretario: Nisha Datta Monitor de chat: Stephanie Baker	
3:25-3:35		Pausa	
3:35-4:00		Los relatores resumen las seis sesiones de trabajo <ul style="list-style-type: none"> Aspectos destacados de las presentaciones y los debates 	
4:00-4:05		Introducción de la presentación de cierre – Warren Kibbe, PhD; MPI, RADx-UP CDCC (Duke)	
4:05-4:30		DISCURSO PRINCIPAL DE CIERRE DEL DÍA 1: IMPLICACIONES DE LOS ANÁLISIS DE HOY SOBRE LAS PRUEBAS DE LA COVID-19 EN POBLACIONES ENVEJECIDAS <i>Richard Hodes, MD; Director, National Institute on Aging (NIA) - NIH</i>	
4:30-4:50		Cierre de asistente a asistente, grupo pequeño Oportunidad para que los participantes se conecten entre ellos y cierren el día. <ul style="list-style-type: none"> Saludos y breves presentaciones ¿Qué es una cosa significativa que se lleva del día? 	
4:50-5:00		Observaciones de cierre e instrucciones para el día 2 – Dra. Giselle Corbie-Smith, MD, MSc; MPI, RADx-UP CDCC (UNC)	

DÍA 2 (de 12:00 a 3:00 p. m., EST, 25 de febrero de 2021)

12:00-12:05	Bienvenida, Objetivo de las actividades del día – Anissa Vines, PhD; MPI, CEAL I-TEAM (UNC)
12:05-12:15	Saludos entre asistentes, grupo pequeño Oportunidad para que los participantes se conecten y se comprometan con las expectativas de los próximos pasos en función del día 1. <ul style="list-style-type: none"> Saludos y breves presentaciones ¿Cuál es una palabra que utilizaría para describir su experiencia con la Academia de Evidencia hasta ahora?
12:15-12:20	Introducción de la presentación de apertura– Krista Perreira, PhD; colider, Community and Health Systems Engagement Core, RADx-UP CDCC; colider del equipo de respuesta de la comunidad hispana/latinx, CEAL I-TEAM (UNC)
12:20-12:45	DISCURSO PRINCIPAL DE APERTURA DEL DÍA 2: IMPORTANCIA DE ESTABLECER COLECTIVAMENTE PLANES DE ACCIÓN DE LAS PRUEBAS <i>Dr. Georges C. Benjamin; director de la Asociación Americana de Salud Pública (APHA)</i>

APÉNDICE: AGENDA

ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN LA COVID-19 2021

12:45-12:50	Instrucciones para las mesas redondas – <i>Katie Brandert, MPH; Facilitadora, Asesora, RADx-UP CDCC</i>		
12:50-1:30	MESAS REDONDAS		
	Tema 1: Consideraciones culturales y éticas <i>(Relator: Catherine Rohweder)</i>	Tema 2: Costos sociales y económicos <i>(Relator: Christina Silcox)</i>	Tema 3: Ciencia de datos sólida <i>(Relator: Jeannie Hong)</i>
	Facilitador de la sala 1: Donna Parker Facilitador de la sala 2: Brandy Farrar Facilitador de la sala 3: Michael Muhammad Facilitador de la sala 4: Anton Zuiker	Facilitador de la sala 1: Kevin Van Dyke Facilitador de la sala 2: Monica Richard Facilitador de la sala 3: Ken Wolf Facilitador de la sala 4: Susan Knox	Facilitador de la sala 1: Courtney Mann Facilitador de la sala 2: Simone Frank Facilitador de la sala 3: Ann Marie Akiwumi Facilitador de la sala 4: David Anderson
	Tema 4: Fiabilidad y equidad <i>(Relator: Rosa Brandert)</i>	Tema 5: Comunicación y mensajes <i>(Relator: Laura Villa Torres)</i>	Tema 6: Seguimiento de contactos e investigación de casos <i>(Relator: Andrea Thoumi)</i>
	Facilitador de la sala 1: Hannah Potter Facilitador de la sala 2: Crystal Cannon Facilitador de la sala 3: MaryBeth Grewe Facilitador de la sala 4: Maryland Grier-Union	Facilitador de la sala 1: Jenny Cook Facilitador de la sala 2: Heather Wilson Facilitador de la sala 3: Nisha Datta Facilitador de la sala 4: Julia Rehder	Facilitador de la sala 1: Rosa González- Guardia Facilitador de la sala 2: Alberto Ortega-Hinojosa Facilitador de la sala 3: Ekiuwa Imariagbe Facilitador de la sala 4: Miranda Wenhold
1:30-1:40	Pausa		
1:40-2:10	Los relatores resumen los debates de mesa redonda		
	<ul style="list-style-type: none"> Aspectos destacados de los planes de acción recomendados. 		
2:10-2:15	Introducción de la presentación de clausura – <i>Goldie Byrd, PhD; MPI, CEAL I-TEAM (Wake Forest)</i>		
2:15-2:40	DISCURSO PRINCIPAL DE CIERRE DEL DÍA 2: HACER QUE LA CIENCIA DE LAS PRUEBAS DE LA COVID-19 AVANCE MÁS ALLA DE LA ACADEMIA DE EVIDENCIA <i>Dra. Patrice Harris, MD, MA; presidenta inmediatamente anterior de la Asociación de Médicos de los Estados Unidos (AMA)</i>		
2:40-2:55	Cierre de asistente a asistente, grupo pequeño Oportunidad para que los participantes se conecten entre ellos y cierren la EA.		
	<ul style="list-style-type: none"> Saludos y breves presentaciones ¿Cuál es la medida que se llevará como resultado de las mesas redondas del día? 		
2:55-3:00	Observaciones de cierre – <i>Lori Carter-Edwards, PhD, MPH; EA Lead (UNC)</i>		

Siglas:

- EA:** Academia de Evidencia (Evidence Academy)
- MPI:** múltiples investigadores principales (Multiple Principal Investigators)
- RADx-UP:** Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics – Underserved Populations)
- CDCC:** Centro de coordinación y obtención de datos (Coordination and Data Collection Center)
- UNC:** University of North Carolina at Chapel Hill
- CEAL:** Alianza de Participación Comunitaria contra las Disparidades de la COVID-19 (Community Engagement Alliance Against COVID-19 Disparities)
- I-TEAM:** mayor fiabilidad a través de movilizaciones y acciones comprometidas (Increasing Trustworthiness through Engaged Action and Mobilization)
- CCPH:** Community-Campus Partnerships for Health

La Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) es una iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud, en colaboración con Duke Clinical Research Institute y el Centro de investigación de equidad en la salud de UNC. RADx-UP tiene por objetivo garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a las pruebas de la COVID-19, con el enfoque en las comunidades de todo el país más afectadas por la pandemia. La iniciativa está investigando patrones de administración pruebas, disparidades en las tasas de infección, progresión de la enfermedad y resultados en esas comunidades. Para reducir las disparidades en la administración de pruebas de la COVID-19, la iniciativa también está desarrollando proyectos en todo el país con sociedades comunitarias establecidas.

Para obtener más información, visite RADx-UP.org

El CDCC de RADx-UP es financiado a través de un acuerdo de cooperación de emergencia de los NIH, 1U24MD016258

